

Богданова Т.К.¹, Жукова Л.В.²
Москва, НИУ ВШЭ¹, МИЭМ НИУ ВШЭ², ОБРСОЮЗ²

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Совершенствование образовательной системы напрямую зависит от организации управленческой деятельности в сфере образования. Решение этой проблемы определяет будущее состояние российского образования и развитие общества в целом. Концепция модернизации российского образования определяет главную задачу российской образовательной политики как «обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства» [1].

Проблема качества образования существует не только в России, но и во многих развитых странах мира. Это обусловлено изменениями экономического пространства, повышением нестабильности и непредсказуемости развития политической ситуации, волатильностью окружающей социальной среды. В настоящее время в России формируется новый путь развития общества с новыми социальными задачами, который должен реализовываться подрастающим поколением. У образовательного учреждения возникает необходимость создания условий для самореализации и развития личности, при этом, не утратив достижений русской, советской, российской школы.

Современные тенденции управления качеством образования предполагают дополнение системы отчетности, заключающейся в предоставлении образовательным учреждением статистической информации, касающейся качества образовательного процесса, показателями, учитывающими степень удовлетворенности реализации образовательных программ. Всеобщая цифровизация экономики затрагивает и сферу образования, предоставляя новые возможности сбора, хранения и обработки количественной и качественной информации с использованием самых современных методов и технологий. Получаемая таким образом информация может быть использована для непрерывного мониторинга и внутреннего контроля деятельности образовательного учреждения.

Мониторинг и внутренний контроль – это одна из управленческих функций, позволяющая проводить непрерывное, обоснованное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества реализации образовательных программ, своевременно предоставляя информацию для лиц, принимающих решения, обеспечивая полноту и достоверность этой информации.

Происходящие в последний год изменения в системе общего образования направлены на повышение качества реализации образовательных программ. Однако, без внутреннего контроля и изменения системы управления в самом образовательном учреждении эффективность предлагаемых мер снижается. На сегодняшний день существуют различные направления повышения эффективности управления качеством образования в образовательной организации. К ним относятся:

- государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов (ОГЭ и ЕГЭ);
- лицензирование и аккредитация образовательной организации,
- самообследование, самоанализ деятельности образовательной организации;
- профессиональная аттестация педагогов;
- мониторинг результатов образовательной деятельности (рубежный и итоговый контроль качества обучения по различным общеобразовательным предметам) в рамках региональных мониторингов, всероссийских проверочных работ (ВПР);
- внутришкольный (внутренний) контроль, направленный на определение уровня социально-психологического развития учащихся.

Повышение уровня зрелости управленческой деятельности образовательной организации на всех уровнях контроля может быть обеспечено за счет внедрения единой системы управления на основе автоматизации процесса оценки деятельности образовательной организации с использованием сбалансированной системы показателей [2]. Построение автоматизированных систем управления позволяет задействовать разнородные источники данных, как внутренние, так и внешние.

Авторы предлагают методологический подход построения системы управления качеством общеобразовательной деятельности на основе применения комплексной системы индикаторов, оценивающих каждое из направлений деятельности общеобразовательной организации. Система индикаторов представляет собой набор обобщенных показателей, формируемых в зависимости от вида общеобразовательного учреждения:

- начальная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательную программу начального общего образования);
- основная общеобразовательная школа;
- средняя общеобразовательная школа;
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
- гимназия;
- лицей.

Схема предлагаемого методологического подхода представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема процесса оценивания качества образования

Основная идея предлагаемого авторами подхода, направленная на создание инструментария для управления общеобразовательным учреждением, заключается в переходе от системы многотабличных отчетных форм с большим перечнем показателей к небольшой группе индикаторов, показывающих фактическое состояние образовательной деятельности по отношению к максимально возможному уровню, определяемых по основным направлениям деятельности школы.

Каждый индикатор из комплексной системы рассчитывается на основе отдельных индивидуальных показателей, характеризующих конкретную сторону деятельности общеобразовательного учреждения. Например, индикатор инфраструктуры общеобразовательной организации включает такие показатели как: подъездные пути; наличие, доступность и качество интернета; состояние здания, в котором расположено учебное заведение, наличие стадиона и бассейна и др. А индикатор качества цифровой образовательной среды может быть сформирован на основе ряда индивидуальных показателей: зона покрытия WI-FI в школе, максимальная скорость беспроводного интернет-соединения, количество персональных компьютеров, использующихся в школе в учебных целях и т.д.

Основные отличия предлагаемой системы оценивания качества реализации общеобразовательных программ:

- подходит для общеобразовательных учреждений разного вида, учитывая их специфику;

– повышает эффективность управления на основании ограниченного числа ключевых измеряемых показателей;

– учитывает тренды развития образования и общества:

- цифровизацию образования и общества в целом;
- наличие экстремальных условий (пандемия, землетрясения, санкции и т.д.);
- открытость к обсуждению.

Предлагаемый методологический подход для оценки качества реализации образовательных программ основан на концептуальной модели экспресс-анализа соответствия социально-экономического состояния предприятия нормативным требованиям на основе общедоступной информации, предложенной авторами в [3]. В отличие от предлагаемой авторами методологии для банков [4] и для предприятий [5], для которых ключевым моментом являлось выявление необходимости проверки со стороны надзорных органов на основе интегрального показателя, в общеобразовательных организациях более важной является задача разработки инструментария управления качеством образования самим руководством образовательного учреждения.

Предложенный методологический подход был апробирован для оценки качества реализации образовательных программ в ГБОУ физико-математический лицей г. Кирова. Для оценки фактического качества образовательной деятельности ГБОУ г. Кирова был проведен сравнительный анализ с аналогичным учебным заведением г. Москвы – ГБОУ "ЛИЦЕЙ "ВТОРАЯ ШКОЛА".

Применение предлагаемого авторами подхода продемонстрировано на примере двух направлений деятельности: безопасность инфраструктуры и финансовое благополучие кадрового состава школы.

Обобщенный показатель безопасности инфраструктуры был оценен с помощью группы индивидуальных показателей на основе открытых общедоступных данных о проверках и выявленных нарушениях в школе. Индивидуальный показатель нарушений представляет собой количественную характеристику отклонений среднего количества выявленных нарушений от среднего количества выявленных нарушений по школам г. Кирова и Кировской области, таких как: соответствие требованиям пожарной безопасности, госэнергоконтроля, законодательства о санэпидемнадзоре и т.д. (табл. 1).

Таблица 1

Индивидуальный показатель количества нарушений
на одну проверку школ

Год	лицей г. Киров		лицей г. Москва		Среднее число нарушений на 1 проверку по Кировской области
	Количество проверок надзорных органов	Количество нарушений	Количество проверок надзорных органов	Количество нарушений	
2017	1	1	2	2	2,25
2018	6	3	2	0	2,95
2019	2	0	1	0	1,4
Общий итог	9	4	5	2	6,5

Как видно из таблицы 1, лицей г. Кирова проверялся надзорными органами с 2017 по 2019 г.г. в среднем практически в 2 раза чаще, чем лицей в г. Москве, при этом было выявлено в два раза больше нарушений.

Обобщенный показатель финансового благополучия кадрового состава школы был оценен с помощью группы индивидуальных показателей, характеризующих уровень заработной платы (табл. 2).

Таблица 2

Индивидуальный показатель финансового благополучия кадрового состава школ

Учебное заведение	Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, рублей, Росстат
лицей г. Киров	31 956
лицей г. Москва	113 725

Таким образом, были рассчитаны индикаторы направления деятельности, каждый из которых принимает целочисленное значение от -2 до 2 (табл. 3).

Таблица 3

Индикаторы среды образовательной деятельности школ за 2019 г. (баллы)

Учебное заведение	Обобщенный показатель безопасности инфраструктуры	Обобщенный показатель финансового благополучия кадрового состава школы
лицей г. Киров	0	0
лицей г. Москва	1	2

Для оценки фактического качества образовательной деятельности лицея г. Кирова было проведено сравнение результатов ЕГЭ его учащихся с аналогичным учебным заведением г. Москвы – ГБОУ "ЛИЦЕЙ "ВТОРАЯ ШКОЛА" (табл. 4).

Таблица 4

Индивидуальный показатель результатов ГИА за 2019 г. (баллы)

Предмет	лицей, г. Киров	лицей, г. Москва	РФ
Русский язык	82	85	65,91
Математика, профильный уровень	82	86	45,70
Физика	77	78	51,20
Информатика и ИКТ	71	80	53,60
Обществознание	69	64	53,30
Английский язык	85	84	64,80
История	52	66	46,70
Биология	67	78	53,20
Литература	55	50	56,90

Из результатов оценки видно, что, хотя лицей г. Кирова и является одним из лучших учебных заведений среди общеобразовательных учреждений Кировской области, но руководство лицея может, приняв соответствующие управленческие решения, повысить качество образовательной деятельности, добиваясь более высоких образовательных результатов ГИА по ряду предметов: информатика и ИКТ, биология, история. Анализируя оплату труда педагогического состава школы, можно видеть, что в среднем в лицее г. Кирова она практически ниже в 3 раза, чем в г. Москве, при сопоставимых образовательных результатах ГИА, что создает угрозу потери кадров. Т.е. предлагаемый авторами методологический подход позволяет выявить риски и, тем самым, улучшить качество реализации образовательных программ.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Абанкина Ирина Всеволодовна, and Абанкина Татьяна Всеволодовна. "Экономика школы и новый образовательный стандарт" Народное образование, no. 6, 2010, pp. 77-83.
3. Статья концепция Богданова Т.К., Жукова Л.В. (2021). Оценка состояния объекта управления на основе универсального комплексного индикатора с использованием структурированных и неструктурированных данных// Бизнес-информатика. Т. 15. № 2. С. 21–33.
4. Статья банки Богданова Т.К., Жукова Л.В., «Построение комплексного индикатора для оценки состояния российского коммерческого банка на основе структурированных и неструктурированных данных». Тезисы конференции «43-е заседание международной научной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов»» 13-18 октября 2020г ЦЭМИ РАН.
5. Жукова Л.В. Экспресс-анализ состояния промышленных предприятий Москвы с использованием универсального комплексного индикатора. // Экономическая наука современной России. 2021. Т.4 (95). С. 89–96. DOI: 10.33293/1609-1442-2021-4(95)-89-97.